

УДК 81'1

DOI 10.5281/zenodo.14289364

Тисленкова И.А.

Тисленкова Ирина Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Волгоградский государственный технический университет, Россия, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 28. E-mail: tislenskova@bk.ru.

Положительная коммуникативная демонстративность в современном персональном дискурсе

Аннотация. Статья посвящена явлению положительной коммуникативной демонстративности и средствам её выражения в персональном дискурсе. В ходе анализа используются междисциплинарный подход с привлечением данных психологии, лингвистики и семиотики, а также метод психолингвистического анализа речевой продукции коммуникантов, позволяющий определить способы актуализации положительной демонстративности по наличию специфических языковых единиц (демонстративов) в высказываниях говорящих. Материалом для выявления языковых средств актуализации положительной эксплицитной коммуникативной демонстративности являются стали высказывания участников телевизионных интервью, блогеров TikTok и Youtube 2023 года. Устанавливается, что данная тональная разновидность выступает механизмом утверждения идентичности человека. Средствами выражения являются: гиперболические тропы, гипербола, речевая стратегия хвастовства, лексический повтор, эмоциональный синтаксис, междометия-усилители и клишированные фразы, иностранные слова и невербальные средства.

Ключевые слова: персональный дискурс, коммуникативная демонстративность, положительная демонстративная тональность, гиперболические тропы, англицизмы.

Tislenskova I.A.

Tislenskova Irina Aleksandrovna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Volgograd State Technical University, Russia, 400005, Volgograd, 28 V.I. Lenin Avenue. E-mail: tislenskova@bk.ru.

The positive communicative demonstrativeness in modern personal discourse

Abstract. The article is devoted to the phenomenon of the positive communicative demonstrativeness and the means of its expression in personal discourse. The analysis uses an interdisciplinary approach involving data from psychology, linguistics and semiotics, as well as a method of psycholinguistic analysis of communicants' speech output, which allows us to determine ways to actualize positive demonstrativeness by the presence of specific linguistic units (demonstratives) in speakers' statements. The statements of participants in television interviews, bloggers TikTok and Youtube 2023 became the material for identifying linguistic means of actualizing positive explicit communicative demonstrativeness. It is established that this tonal variety acts as a mechanism for asserting a person's identity. The means of expression are: hyperbolic tropes, hyperbole, verbal bragging strategy, lexical repetition, emotional syntax, interjection enhancers and cliched phrases, foreign words and non-verbal means.

Key words: personal discourse, communicative demonstrativeness, positive demonstrative tonality, hyperbolic tropes, anglicisms.

Явление глобальной экспансии коммуникативной демонстративности в настоящее время привлекает пристальное внимание современных лингвистов [7]. Если совсем недавно акцентированная реализация эгоистических психологических потребностей считалась признаком недостатка воспитания, дурного тона, агрессией или наличия психического отклонения, то в цифровом социуме такая форма общения стала поощряемой нормой и даже эталоном, к которому необходимо стремиться, чтобы чувствовать себя счастливым, эффективным, одобряемым и считаться успешным в жизни [15; 17; 6].

Актуальность.

В современном обществе преобладает завышенная самооценка, способом выражения которой является демонстративная тональность – добровольное аффективное публичное самораскрытие своей идентичности и разглашение подробностей частной жизни [9]. Понятия личной и семейной тайны уступают место сенсационным откровениям в телевизионных ток-шоу «Мужское/Женское», «Секрет на миллион!», «Лучше всех!», реалити-шоу «Дом-2», «Я стесняюсь своего тела», «За стеклом», «Чадо из ада», «Тест на отцовство», а также в социальных сетях TikTok, Instagram, Youtube и ВКонтакте, в которых участники стремятся извлечь скелеты из своих шкафов и предьявить их миру.

В информационном обществе поощряется эксклюзивность, самобытность и даже чудачество [10]. Эти идеи широко пропагандируются интернет-блогерами: «А я хочу вам сказать только лишь одно: будьте собой, будьте уникальными, следуйте за своей мечтой!» (12.19-12.26 мин) [8].

В настоящее время коммуниканты прибегают к разным видам коммуникативной демонстративности для поддержания необходимой им идентичности

[19; 13; 14]. Коммуникативная демонстративность направлена на себя и на адресата в зависимости от мотивов говорящего [18]. То есть, она облекается в форму нарративной или манипулятивной демонстративной тональности.

Актуальность работы определяется отсутствием исследований явления положительной разновидности демонстративной тональности в персональном дискурсе.

Цель исследования – раскрыть понятие положительной коммуникативной демонстративной тональности и выявить языковые средства её выражения в персональном дискурсе.

Методы исследования.

В процессе работы использовались междисциплинарный подход с привлечением данных психологии, лингвистики и семиотики, а также метод психолингвистического анализа речевой продукции коммуникантов, позволяющий определить способы актуализации положительной демонстративности по наличию специфических языковых единиц (демонстративов) в высказываниях говорящих.

Материалом для выявления языковых средств актуализации эксплицитной коммуникативной демонстративности стали высказывания участников телевизионных интервью, блогеров TikTok и Youtube 2023 года. Проанализированы видео отрывки, содержащие положительную коммуникативную демонстративность, общей длительностью 140 минут, объёмом 16 500 лексических единиц.

Исследование и его результаты.

Коммуникативная демонстративность – неотъемлемая часть повседневной коммуникации, которая играет значительную роль в формировании впечатления о говорящем. Демонстративность является коммуникативной тональностью, обуславливающей особенности протекания речевого взаимодействия и служащей средством самопредьявления и

воздействия на эмоции реципиента. Она характеризуется преувеличением говорящим своих сильных сторон, подчеркиванием преобладающей эмоции, выражаемых посредством семиотической полимодальности.

Коммуникативная демонстративная тональность функционирует в личностно- и статусно-ориентированном общении.

Ядро демонстративной тональности составляют понятия, организованные по принципу бинарной оппозиции: самопрезентация (явная или скрытая), акцентированность (положительная или отрицательная) и преувеличение (произвольное или непроизвольное) [5; 11].

Данная коммуникативная тональность имеет такие конститутивные признаки, как интенциональность, детерминированная социальными потребностями и интересами говорящего; интерпретативность, подразумевающая множество возможных вариантов толкования; эмоциональность и оценочность [1].

Маркерами демонстративности являются просодические средства, которые позволяют коммуниканту правильно понимать, в какой тональности проходит разговор, включая его в реальный контекст социальной коммуникации: тон, мелодика, интонация. По 1) способу представления реципиенту и 2) адресатной реакции, могут быть выделены явный и скрытый виды демонстративности.

Рассмотрим положительную разновидность демонстративной тональности (синонимы: положительная коммуникативная демонстративность, положительная демонстративность) с целью выявления её основных признаков и способов выражения в речи.

Положительная коммуникативная демонстративность.

Целостность я-концепции является обязательным условием коэзистенции с другими людьми в обществе. В связи с тем, что человек состоит из множества мнений о нём, он постоянно испытывает необходимость в сведении этого разнообразия к единой интерпретации через дискурсивное конструирование своей

субъективности [20]. Взаимодействуя с другими людьми, говорящий передаёт информацию о своей личности так, чтобы сформировать у адресата образ, совпадающий с его мнением о себе. Это даёт возможность коммуниканту поддерживать самоуважение и сохранять целостность эго [16].

Психологи отмечают, что человек проявляет себя во внешнем мире через самораскрытие. В персональном дискурсе говорящий транслирует направленность своей личности, в которую входят самооценка, черты характера, убеждения, взгляды, мировоззрение, идеалы, интересы, желания, влечения и склонности [3].

Пример 1: Эта часть моей жизни ... эта совсем маленькая её часть ... называется *счастье*. # В *спокойствии* и счастье. *Слуга Господа. Последовательница Христа. Жена. Мать 10 детей*. Учитель на дому (Yahuahs servant, 2023, www).

Анализ примера 1. В ролике TikTok женщина позирует перед камерой со своим мужем в окружении их десяти детей. Положительная демонстративная тональность, реализуемая антитезой (маленькая её часть – мать 10 детей), преувеличением (совсем маленькая), абстрактными существительными с положительной коннотацией (счастье, спокойствие), гиперболической метафорой (Слуга Господа. Последовательница Христа) и эмоционально окрашенными лексическими единицами (Жена. Мать), создает одобряемый обществом имидж праведной женщины с высоким моральным сознанием, выполняющей свое предназначение: быть преданной женой и хорошей матерью.

Коммуникативная демонстративность выступает механизмом семиотизации личности, отражая внутренний потенциал продуцента речи, его переживание самооценности.

Положительная коммуникативная демонстративность – эмоционально-стилевая форма коммуникации, характеризующаяся представлением своего позитивного образа, преувеличением его значимого качества, акцентированностью

доминирующей конструктивной эмоции, выражаемых средствами семиотической полимодальности. Демонстративная тональность позитивной самоактуализации направлена на сохранение и поддержание идеального я субъекта, базируется на ценностях личности. Она используется для внушения самому себе уверенности в своем соответствии детерминантам успешности, что позволяет находиться в гармонии с собой и социумом.

Пример 2: С вами Виктория Портфолио. И сейчас мы всей семьей вылетаем на Мальдивы <...> А еще на Мальдивах мы будем праздновать мой день рождения <...> Я сейчас немножко такая в приподнятом настроении. Я сейчас вам всё покажу от и до. Остановимся мы в самом лучшем отеле на Мальдивах. То есть, в самом роскошном, в самом классном... <...> (заходит в отель). Аааа, ребята, как красиво! Я в шоке! Очень красиво! Нереально! Вау! (0.00 - 10.18 мин) (День рождения на Мальдивах ..., 2023, www).

Анализ примера 2. В одном из своих сторис ютубер охотно позиционирует себя, как богатую женщину, ведущую роскошный образ жизни средствами положительной коммуникативной демонстративности: речевой стратегией хвастовства, преувеличения (всей семьей, всё покажу от и до) и гиперболизованными эпитетами (самом лучшем, самом роскошном, самом классном). Средствами эмфазы выступают такие лексико-синтаксические демонстративы, как лексический повтор, синтаксический параллелизм, восклицательные предложения, междометия-усилители (Аааа! Вау!) и клишированные фразы (Я в шоке! Очень красиво! Нереально!), фокусирующие внимание реципиентов на исключительности говорящей.

Положительная коммуникативная демонстративность включает в себя не только вербальные высказывания, но и невербальные сигналы, такие как мимика, жесты, просодические средства и материальные знаки. В акте коммуникации

демонстративная тональность, языковой способ обозначения самости, служит механизмом передачи ноэмы я как я-гештальт структуры.

Пример 3: Hola, amigos. Bienvenidos! Что значит: добро пожаловать. Друзья, в этом видео я хочу показать вам свою коллекцию кукол, потому что я переехал жить в Доминикану и расставил кукол по-новому. # Обзор на всю мою коллекцию кукол, которых я смог с собой перевезти из Казахстана в Доминикану! Коллекция базовых кукол Monster High, Pullip, Ever After High (0.00 - 0.11 мин). (Моя коллекция кукол..., 2023, www).

Анализ примера 3. В речи Биги Егорова, блогера платформы YouTube, коммуникативными демонстративами служат испанизмы, антитеза, коммерческие названия (вербальные средства), а также предметы – дорогие брендовые куклы, пользующиеся огромной популярностью у коллекционеров, и интерьер квартиры на острове Гаити (невербальные средства), подчеркивающие принадлежность говорящего к социально-престижной группе.

Коммуниканты используют положительную демонстративную тональность с разными целями. В персональном дискурсе, где продуцент представляет себя и выражает свои мысли, положительная демонстративность формирует желаемый для себя образ. Данная тональная разновидность помогает удерживать баланс между я-идеальным и я-реальным. Также, рассматриваемая тональность помогает занять доминирующее положение в ситуации общения, задать параметры взаимодействия с собой, завоевать уважение и получить одобрение.

Пример 4: Интервьюер: Что модно в этом сезоне на ваш взгляд и на взгляд Simon Chang?

Женщина-продавец: Mango colours. Шёлк очень модный. Очень модны пижамки с какими-то *details*. Брюки модно. *Capri pants* модно. И это все *on design*. Джинсы он очень красивые делает. Можно надеть *Capri* джинсы, красивую блуз-

ку под низ и накинуть *jacket*. Можно так на работу выйти. Можно так пойти погулять потом. Так шо он *universal*. И модно всё (0.00-0.30 мин) (Смотря какой *fabric...*, 2023, [www](#)).

Анализ примера 4. В данном отрывке речи продавщица женской одежды небольшого магазина «Simon Chang», где продаются дешевые вещи бюджетного уровня, использует положительную демонстративность, выраженную англицизмами, которая передает её завышенную самооценку, акцентирует преувеличенное чувство собственного достоинства. Демонстративная тональность в этом интервью призвана сформировать образ человека, хорошо разбирающегося в веяниях моды.

Основным аспектом положительной демонстративности является акцентированное выделение своих преимуществ, достижений и компетенций в таких ситуациях общения, как: встречи и мероприятия, рабочие ситуации, онлайн-среда и бытовая коммуникация. Речевые жанры включают самопрезентацию, автобиографический рассказ, интервью, публикации в блогах (посты, комментарии, сторис, хештеги, инфографика, ревью и рекомендации).

Пример 5: Я станцевал украинский танец «Рандеву». Он у меня разлетелся *по всему интернету, и это начали повторять все блогеры интернета*. <...> Пошли *миллионные просмотры*. Меня друзья встретили радостно (10.23 мин, 12.32 мин). (Иван Золо ..., 2023, [www](#)).

Анализ примера 5. Блогер Иван Золо прибегает к положительной коммуникативной демонстративности, выраженной гиперболой, с целью констатации своей успешности и самопродвижения в СМИ.

Посредством положительной комму-

никативной демонстративности языковая личность проявляет себя в наглядной подаче своего социального статуса, жизненных достижений, личных переживаний, качеств характера, объема знаний с целью поддержания высокой самооценки и удовлетворения своего тщеславия.

Таким образом, положительная коммуникативная демонстративность является тональностью взаимодействия, которая образуется ярким представлением говорящим своего образа, преувеличением масштаба достижений, эмфатизацией позитивной эмоции и реализуется в продуктах речи с помощью применения разнообразных вербальных и невербальных средств.

Положительная коммуникативная демонстративность является механизмом утверждения идентичности человека, выполняет функцию удержания целостности личности.

Ведущей коммуникативными стратегиями являются позитивное подкрепление самого себя, демонстрация собственной успешности и совершенства. Средства данной тональной разновидности включают:

1. Гиперболические тропы, преувеличение, гиперболу, речевую стратегию хвастовства, абстрактные существительные с положительной коннотацией, эмоционально окрашенные лексические единицы, лексический повтор, синтаксический параллелизм, восклицательные предложения, междометия-усилители и клишированные фразы, заимствованные из иностранных языков слова и обороты речи, коммерческие названия популярных торговых марок (языковые средства).

2. Дорогие брендовые вещи, интерьер квартиры, отеля (невербальные средства).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большой психологический словарь / под ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П.. 4-е изд., расш. М.: АСТ; Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2009. 811 с.
2. День рождения на Мальдивах в самом дорогом отеле! 2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nvAlxgqoXEQ> (дата обращения: 24.11.2024).

3. Едамова А.Ю. Аутентичные отношения: обзор зарубежных исследований // Современная зарубежная психология. 2023. Т. 12. №. 1. С. 109-118. URL: https://psyjournals.ru/journals/jmfp/archive/2023_n1/Edamova (дата обращения: 24.11.2024).
4. Иван Золо – правда про Некоглая, отказ Тендерлибае, лицемерие Бустера и Хесуса. ДаДа – НетНет. 2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RNzGLv2-kEs> (дата обращения: 24.11.2024).
5. Идеографический словарь русской социальной лексики: общество и человек / под ред. Леонтьевой Т.В. Екатеринбург: Ажур, 2018. 554 с.
6. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Тенденции развития современного дискурса // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2021. № 1. С. 14-31. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44892596> (дата обращения: 24.11.2024).
7. Кириллова Н.Б., Зубанова Л.Б., Синецкий С.Б. и др. Информационная эпоха: новые парадигмы культуры и образования: монография. Екатеринбург: Уральское отделение НОКО, 2019. 290 с.
8. Моя коллекция кукол в Доминикане. 2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gnnah90qYzU> (дата обращения: 19.11.2024).
9. Рерке В.И., Салахова В.Б., Бубнова И.С. Теоретико-методологическая модель понятия «психологическая зрелость» личности // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2023. №. 2 (48). С. 138-146. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50519123> (дата обращения: 19.11.2024).
10. Синельникова Л.Н. Признаки дискурсивной матрицы гуманитарного пространства нового века // Политическая лингвистика. 2009. № 29. С. 56-68. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=1-2874704> (дата обращения: 19.11.2024).
11. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / под ред. Абрамова Н.М. Русские словари, 1999. 575 с.
12. Смотря какой fabric, смотря откуда приходит fabric, смотря сколько details в этом пиджаке. 2023. URL: https://www.tiktok.com/@kamilla666greys/video/6855937692690107654?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7256389387524687365 (дата обращения: 19.11.2024).
13. Тисленкова И.А. Теоретические основы идентификации уровня профессионализма говорящего по речевым характеристикам в кадровом интервью // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2022. № 8 (3). С. 148-159. URL: <https://elibrary.ru/scmap> (дата обращения: 19.11.2024).
14. Тисленкова И.А. Языковые средства актуализации высокого уровня профессионализма говорящего в нарративном интервью (на материале английского языка) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2021. № 8 (161). С. 146-152. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47173334> (дата обращения: 19.11.2024).
15. Batista K. The Presentation of Profiles in Everyday Life: Identity Formation in the Digital Age. New York: State University of New York, 2023. 36 p.
16. Bueno-Pacheco A. et al. Ego-integrity and its relationship with sense of coherence, satisfaction, self-efficacy, and depression // Current Psychology. 2023. Vol. 42. №. 8. P. 6439-6446. URL: https://www.researchgate.net/publication/352463035_Ego-integrity_and_its_relationship_with_sense_of_coherence_satisfaction_selfefficacy_and_depression (дата обращения: 19.11.2024).
17. Hart W., Cease Ch.K., Lambert J.T., Garrison K. Designing one's authentic identity: Self-proclaimed authentic people report self-presentation agendas to seem authentic to audiences // Personality and Individual Differences. 2023. Vol. 201. P.111941. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886922004469> (дата обращения: 19.11.2024).
18. Krämer N.C., Winter S. Impression management 2.0: The relationship of self-esteem, extraversion, self-efficacy, and self-presentation within social networking sites // Journal of media psychology. 2008. Vol. 20. №. 3. Pp. 106-116. URL: <https://www.researchgate.net/profile/Stephan-Winter-2/publication/200772602> (дата обращения: 19.11.2024).
19. Leary M.R. Self-presentation: Impression management and interpersonal behavior. England: Routledge, 2019. 264 p.
20. Martín-Talavera L. et al. Self-Concept and Self-Esteem, Determinants of Greater Life Satisfaction in Mountain and Climbing Technicians and Athletes // European Journal of Investigation in Health,

- Psychology and Education. 2023. Vol. 13. №. 7. P. 1188-1201. URL: <https://www.mdpi.com/2254-9625/13/7/88> (дата обращения: 19.11.2024)
21. Yahuaahs servant. 2023. URL: <https://vt.tiktok.com/ZSLaj28v8/> (дата обращения: 19.11.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bol'shoy psikhologicheskiy slovar' / pod red. Meshcheryakova B.G., Zinchenko V.P.. 4-e izd., rassh. M.: AST; Sankt-Peterburg: Praym-Evroznak, 2009. 811 s.
2. Den' rozhdeniya na Mal'divakh v samom dorogom otele! 2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nvAlxgqoXEQ> (дата обращения: 24.11.2024).
3. Edamova A.Yu. Autentichnye otnosheniya: obzor zarubezhnykh issledovaniy // Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya. 2023. T. 12. №. 1. S. 109-118. URL: https://psyjournals.ru/journals/jmfp/archive/2023_n1/Edamova (дата обращения: 24.11.2024).
4. Ivan Zolo – pravda pro Nekoglaya, otkaz Tenderlibae, litsemerie Bustera i Khesusa. DaDa – NetNet. 2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RNzGLv2-kEs> (дата обращения: 24.11.2024).
5. Ideograficheskiy slovar' russkoy sotsial'noy leksiki: obshchestvo i chelovek / pod red. Leont'evoy T.V. Ekaterinburg: Azhur, 2018. 554 s.
6. Karasik V.I., Slyshkin G.G. Tendentsii razvitiya sovremennogo diskursa // Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. 2021. № 1. S. 14-31. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44892596> (дата обращения: 24.11.2024).
7. Kirillova N.B., Zubanova L.B., Sinetskiy S.B. i dr. Informatsionnaya epokha: novye paradigmy kul'tury i obrazovaniya: monografiya. Ekaterinburg: Ural'skoe otdelenie NOKO, 2019. 290 s.
8. Moya kolleksiya kukol v Dominikane. 2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gnnah9-0qYzU> (дата обращения: 19.11.2024).
9. Rerke V.I., Salakhova V.B., Bubnova I.S. Teoretiko-metodologicheskaya model' ponyatiya «psikhologicheskaya zrelost'» lichnosti // Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie. Pedagogical Review. 2023. №. 2 (48). S. 138-146. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50519123> (дата обращения: 19.11.2024).
10. Sinel'nikova L.N. Priznaki diskursivnoy matritsy gumanitarnogo prostranstva novogo veka [// Politicheskaya lingvistika. 2009. № 29. S. 56-68. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=12874704> (дата обращения: 19.11.2024).
11. Slovar' russkikh sinonimov i skhodnykh po smyslu vyrazheniy / pod red. Abramova N.M. Russkie slovari, 1999. 575 s.
12. Smotrya kakoy fabric, smotrya otkuda prikhodit fabric, smotrya skol'ko details v etom pidzhake. 2023. URL: https://www.tiktok.com/@kamilla666greys/video/6855937692690107654?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7256389387524687365 (дата обращения: 19.11.2024).
13. Tislenkova I.A. Teoreticheskie osnovy identifikatsii urovnya professionalizma govoryashchego po rechevym kharakteristikam v kadrovom interv'yu // Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika. 2022. № 8 (3). S. 148-159. URL: <https://elibrary.ru/scmarr> (дата обращения: 19.11.2024).
14. Tislenkova I.A. Yazykovye sredstva aktualizatsii vysokogo urovnya professionalizma govoryashchego v narrativnom interv'yu (na materiale angliyskogo yazyka) // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2021. № 8 (161). S. 146-152. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47173334> (дата обращения: 19.11.2024).
15. Batista K. The Presentation of Profiles in Everyday Life: Identity Formation in the Digital Age. New York: State University of New York, 2023. 36 p.
16. Bueno-Pacheco A. et al. Ego-integrity and its relationship with sense of coherence, satisfaction, self-efficacy, and depression // Current Psychology. 2023. Vol. 42. №. 8. P. 6439-6446. URL: https://www.researchgate.net/publication/352463035_Ego-integrity_and_its_relationship_with_sense_of_coherence_satisfaction_selfefficacy_and_depression (дата обращения: 19.11.2024).
17. Hart W., Cease Ch.K., Lambert J.T., Garrison K. Designing one's authentic identity: Self-proclaimed authentic people report self-presentation agendas to seem authentic to audiences // Personality and Individual Differences. 2023. Vol. 201. P.111941. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886922004469> (дата обращения: 19.11.2024).

-
18. Krämer N.C., Winter S. Impression management 2.0: The relationship of self-esteem, extraversion, self-efficacy, and self-presentation within social networking sites // *Journal of media psychology*. 2008. Vol. 20. №. 3. Pp. 106-116. URL: <https://www.researchgate.net/profile/Stephan-Winter-2/publication/200772602> (data obrashcheniya: 19.11.2024).
 19. Leary M.R. *Self-presentation: Impression management and interpersonal behavior*. England: Routledge, 2019. 264 p.
 20. Martín-Talavera L. et al. Self-Concept and Self-Esteem, Determinants of Greater Life Satisfaction in Mountain and Climbing Technicians and Athletes // *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*. 2023. Vol. 13. №. 7. P. 1188-1201. URL: <https://www.mdpi.com/2254-9625/13/7/88> (data obrashcheniya: 19.11.2024)
 21. Yahuahs servant. 2023. URL: <https://vt.tiktok.com/ZSLaj28v8/> (data obrashcheniya: 19.11.2024).